

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ

Хазраткулова Анжелика Валерьевна

и.о.доцента Джизакского политехнического института

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос воспитания и обучения подростка, учитывая его возрастные психологические особенности, вопрос интеллектуальной активности подростка, вопрос взаимоотношения подростка с преподавателями, анализируется своеобразный мир отношений подростков, рассматриваются причины, которые вызывают нравственные неблагополучия ситуационных обстоятельств.

Ключевые слова: подросток, интеллект, обучение, семья, друзья.

Abstract: This article examines the issue of raising and educating a teenager, taking into account his age-related psychological characteristics, the issue of the teenager's intellectual activity, the issue of the teenager's relationship with teachers, the peculiar world of relations between teenagers is analyzed, and the reasons that cause moral troubles in situational circumstances are considered.

Keywords: teenager, intelligence, learning, family, friends.

Самые высокие мотивы – это получение знаний с целью быть полезным обществу, и наконец, мотив «много знать» [6]. Задача учителя – формировать у учеников высокие социальные и духовные мотивы, то есть воспитать веру в необходимость получения знаний ради желания «быть полезным обществу». Если у большинства учеников мы смогли пробудить и развить интерес к знаниям, то процесс обучения будет удачнее. В таком случае интерес к знанию – стремление много знать превращается в один из ведущих мотивов учащихся.

Учебные мотивы могут быть разными: выполнение желаний родителей при получении информации, желание «не отстать от других», получить

свидетельство об окончании средней школы, стремление поступить после школы в институт и т.д.

Перед школой стоит сложная и важная задача – «реализация общего среднего образования детей и молодёжи, отвечающей требованиям современного общества и научно-технологического прогресса, вооружение учащихся глубокими и самостоятельными знаниями по основам дисциплин, пробуждение стремления у них к непрерывному совершенствованию своих знаний и умений, подготовка учащихся к активной трудовой и общественной деятельности, сознательному выбору профессии» [4]. Для выполнения этой задачи необходимо сознательное усвоение мотивов обучения, формирование у учащихся положительные отношения, интереса к предмету. Под мотивом психологии понимаются причины, призывающие учащихся к действиям. На формирование мотивов воздействуют требования и инстинкты, предрасположенность и эмоции, решения, идеи, интересы.

Под воздействием интереса растёт интеллектуальная активность, совершенствуется память, усиливается представление, восприятие, сосредоточение внимания, мысли. Также воспитываются под его воздействием духовные, волевые качества личности.

Характерной особенностью интереса к знаниям является то, что он имеет интеллектуальный характер: вызывающий интерес субъект помогает определить новые стороны предмета, открыть значение наблюдаемых событий, понять причинно-следственные связи. Если учитель сумеет пробудить в ученике интерес к своему предмету, то у учащихся появляется возможность для самостоятельных творческих работ; они будут стремиться к знаниям, решению трудностей на пути к получению знаний.

Если интерес к предмету не возник, информация проходит через мозг бесследно при абсолютном безразличии учащихся, не пробуждая позитивных эмоций. Появление и развитие интереса к знаниям помогает учащимся при

самостоятельной работе с дополнительной литературой, научными, научно-популярными брошюрами, журналами, учебными пособиями для поступающих в вузы и т.д. Результаты деятельности учеников должны быть проверены в классе, обсуждены и оценены.

При развитии интересов к знаниям в системе учебных занятий нужно создать условия для того, чтобы учащиеся не только получали новые знания, но и совершенствовали навыки, освоили методы научных исследований: наблюдение, эксперимент, мыслительное моделирование, гипотезы и др.

Ещё одним из факторов определения отношения учащихся к предмету является личность учителя. Если в школе работает учитель, любящий свой предмет, то привлечёт внимание многих школьников к данному предмету. Личностные качества учителя, его деятельность на уроке, личный пример является основными источниками появления у учащихся интереса к знаниям.

Для учеников важное значение имеет и авторитет учителя, и его доверие к ученикам. Вместе с тем, очень важно чтобы получаемые подростком знания прошли через непосредственный опыт его собственных с переживаний через опыт его отношений с людьми. Ему надо все испытать, самому надо все проверить опытом его собственных отношений [5]. А их подростки спорят по заимствованному образцу: мир отношений подростков можно назвать своеобразной моделью отношений взрослых. Конечно не всё в этой модели подростку удастся воспроизвести верно, да и далеко не всякие отношения взрослых воспроизводя их в отношениях с товарищами подросток «учится на взрослого», т.е. учится по-взрослому строить свои отношения.

Подросток очень дорожит общением со взрослыми. Внимательный наблюдатель отметит некую двойственность поведения подростка в этом общении: внутренне признавая авторитет взрослых и учитывая их мнение, подросток внешне сопротивляется им, отстаивает свою независимость. При всей внешней независимости подросток жаждет общения, очень любит, когда

его самого оценивают в этой работе по взрослым меркам. Для подростка чрезвычайно важно, чтобы это была настоящая работа, а не формальное мероприятие, проведенное для «галочки».

Желанием познать другого человека объясняется, и возникающая в отрочестве тенденция оценивать учителей – как те объясняют новое, какова их манера общения, как они ставят отметки. А раз учителей теперь несколько, можно их сравнивать; в ходе этого сравнения складываются средства и критерии оценки другого человека вообще.

Наибольшее уважение у ребят вызывает высокий профессионализм учителя – если тот хорошо знает предмет, требователен к себе, то подросток готов принять такую же требовательность учителя и к ним. От младшего к старшему подростковому возрасту возрастают потребность и умение школьника оценивать себя не только через требования окружающих, но и с точки зрения собственных требований к себе. [7] Соответствие между уровнем притязаний и самооценкой становится условием эмоционального благополучия подростка.

Характерно появление так называемых перспективных линий. Подросток хочет знать, для чего надо выполнять то или иное надо, чтобы за школьными буднями открывались горизонты предстоящей деятельности; они хотели бы увидеть себя в будущем и приготовить себя к этому будущему. Но вот как?

Несмотря на бурный рост самосознания, оно продолжает оставаться ограниченным, касается главным образом отдельных качеств личности. Без помощи взрослого подростку трудно оценить себя в целом, в соотношении разных сторон своего развития. Оттого – то ощущение взрослости опережает у подростка наступление подлинной зрелости. Отдельные стороны развития принимаются за зрелость всей личности. Так, раннее физическое созревание и интенсивное умственное развитие создают иллюзию и социальной, духовной

зрелости. Разрушать ощущение взрослости нельзя и не следует. Напротив, надо подкреплять его, поддержав и направив развитие реальных качеств взрослости, опираясь на все преимущества, все достоинства подросткового возраста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Хрипкова А. Г. Мир детства: Подросток. М. Педагогика. 1989. год
2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М.,
3. Абдувахобова Д.Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
4. Абдувахобова Д.Э., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
5. Абдувахобова Д.Э. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017
6. Абдувахобова Д.Э. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
7. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702
8. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
9. Абдувахобова Д.Э. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
10. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
11. Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум
12. Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212

13. Абдувахобова Д.Э. Таълим жараенида маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. Журнал 2021